

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRUVCHI O'QUV TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Raxmatullayeva Nargiza Baxtiyor Qizi

Navoiy davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247035>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish muammosi pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Tinglab tushunish kompetensiyasini shakllantirishda o'quv topshiriqlarining o'rni, ularning samaradorligini oshirish yo'llari hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar va amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilarning eshitilgan axborotni anglash, tahlil qilish va qayta ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijasida tinglab tushunishga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimini samarali tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish, boshlang'ich ta'lim, ona tili darslari, o'quv topshiriqlari, pedagogik muammo, interfaol metodlar, kommunikativ kompetensiya, nutq rivoji, innovatsion texnologiyalar, didaktik vositalar

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish bugungi ta'lim jarayonida dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki o'quvchilarning nutqiy faoliyati, ayniqsa og'zaki nutqni qabul qilish va anglash darajasi keyingi o'qish, yozish va muloqot ko'nikmalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois tinglab tushunishga yo'naltirilgan o'quv topshiriqlarini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Amaliyotda ko'plab darslarda tinglab tushunish ko'nikmasi yetarli darajada tizimli rivojlantirilmaydi. O'qituvchilar ko'proq matnni o'qib berish bilan cheklanib qoladi, o'quvchilarning eshitganini anglash, tahlil qilish va qayta ifodalashiga yetarli e'tibor qaratilmaydi. Natijada o'quvchilarda tinglab tushunish yuzaki shakllanadi, bu esa ularning umumiy nutqiy kompetensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur muammo yana shundaki, tinglab tushunishga doir topshiriqlar ko'pincha bir xil tipda bo'lib, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlari yetarli hisobga olinmaydi. Shuningdek, topshiriqlar ko'proq qayta hikoya qilishga yo'naltirilgan bo'lib, tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish kabi yuqori darajadagi fikrlash amallarini rivojlantirishga yetarlicha xizmat qilmaydi.

Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish uchun topshiriqlarni takomillashtirishda bir necha muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Avvalo, topshiriqlar bosqichma-bosqich va tizimli bo'lishi kerak: eshitishdan oldingi, eshitish jarayonidagi va eshitishdan keyingi faoliyatlar uyg'un holda tashkil etilishi zarur. Ikkinchidan, topshiriqlar muammoli va qiziqarli bo'lib, o'quvchini faol tinglashga undashi lozim. Uchinchidan, turli metod va vositalardan, jumladan, audio materiallar, dialoglar, rolli o'yinlar va interaktiv usullardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda baholash mezonlarini aniqlashtirish ham muhimdir. O'quvchi faqat eshitganini takrorlash emas, balki uning mazmunini anglash, asosiy fikrni ajratish va unga munosabat bildirish orqali baholanishi kerak.

Quyida boshlang'ich sinf ona tili darslarida tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida jadval ko'rinishida keltirilgan:

1.1-jadval

Muammo jihati	Mazmuni	Sabablari	Takomillashtirish yo'llari	Kutilayotgan natija
Tizimlilikning yetishmasligi	Tinglab tushunish topshiriqlari izchil tashkil etilmaydi	Darsda rejalashtirishning sustligi	Bosqichli (oldin-jarayon-keyin) topshiriqlar tizimini joriy etish	Izchil va samarali o'zlashtirish
Bir xillik (monotonlik)	Topshiriqlar bir xil shaklda beriladi	Metodik yondashuvning cheklanganligi	Turli tipdagi topshiriqlar (test, savol-javob, rol o'yinlari) qo'llash	Qiziqish va faollik oshadi
Faollikning pastligi	O'quvchi passiv tinglovchi bo'lib qoladi	Interaktiv metodlar yetishmasligi	Muammoli vaziyatlar va interfaol usullardan foydalanish	Faol tinglash ko'nikmasi rivojlanadi
Tahliliy fikrlashning sustligi	Faqat qayta hikoya qilish bilan cheklanadi	Yuqori darajadagi topshiriqlar kamligi	Tahlil, baholash va xulosa chiqarishga doir topshiriqlar berish	Tanqidiy fikrlash rivojlanadi
Individual yondashuv yetishmasligi	O'quvchilar imkoniyati hisobga olinmaydi	Differensial ta'limning yo'qligi	Individual va differensial topshiriqlarni qo'llash	Har bir o'quvchining rivojlanishi ta'minlanadi
Baholash tizimining nomukammalligi	Faqat eslab qolish baholanadi	Aniq mezonlarning yo'qligi	Tinglab tushunishni baholash mezonlarini ishlab chiqish	Adolatli va samarali baholash

Umuman olganda, boshlang'ich sinf ona tili darslarida tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida o'z yechimini talab etadi. Bu yo'nalishda topshiriqlarni mazmunan boyitish, metodik jihatdan takomillashtirish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tinglash – eshitish faoliyati davomida ma'lumotni tushunish qobiliyatiga ega bo'lishni yoki yozma og'zaki muloqotda ma'lumot uzatish qobiliyatiga ega bo'lishni anglatadi. Bu tinglangan narsani tushunish, muloqot qilish va javob berish qobiliyati bilan bog'liq. Yaxshi tinglash qobiliyatiga ega bo'lish til o'rganuvchilar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biridir, chunki u muloqot jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

O'quvchilarning kommunikativ qobiliyalari ularning tinglash qobiliyatlari bilan birgalikda yaxshi ishlaydi. Chunki har qanday muloqotda ham aytilgan fikrni tinglab to'g'ri tushunish orqali unga aniq javob berish mumkin, ya'ni to'g'ri muloqotga kirishish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, agar tinglash jarayoni ko'nikma hosil qilinib kompetentlik bilan qo'llab-quvvatlanmasa, muloqot yaxshi ishlamaydi, kommunikativlik kamayadi. Bugungi kunda ona tili o'qitishdan asosiy maqsad ham ayni kommunikativlikni oshirish o'quvchi nutqini to'g'ri va ravon shakllantirishdir. Tinglash esa kundalik muloqot jarayonida asosiy o'rinda turadigan faoliyatlardan biridir.

Tajribalarga asosan insonlarning 35% tinglash, 35% gapirish, 16 % yozish va 9 % o'qish jarayoni bilan mashg'ul bo'lar ekan.¹ Shunday ekan, tinglash jarayoni to'g'ri tashkil etilmasa muloqot maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Bugungi kunda ingliz tilini o'rganish ommalashib bormoqda. Ingliz tilini o'rganuvchilar uchun eng qiyin ko'nikmalardan biri bu tinglab tushunish ko'nikmasidir. Ingliz tili o'rganuvchilari ushbu qobiliyatni to'g'ri shakllantirishlari uchun avvalo, tinglovchilar lug'at, grammatika, talaffuz va boshqa til komponentlari kabi asosiy til bilimlari bilan boyitishlari kerak. O'zbek tilida ham xuddi shunday, o'quvchilar dastlab, lingvistik bilimlarini mustahkamlab olishlari zarur. Chunki topshiriqlar bevosita grammatika va lug'at boyligi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Ingliz olimi Brown tinglashda ishlatiladigan ikki xil bilim borligini ta'kidlaydi; lingvistik va nolingvistik bilimlar.²

Tinglab tushunish bo'yicha tilshunoslik bilimlari o'quvchilarning fonologiya, sintaksis, leksika, semantika va nutq tuzilishini tushunish qobiliyatlari bilan bog'liq. Demak, nolingvistik bilimlar mavzu, kontekst va umumiy bilimlar haqidagi tushunchalardir. Ularning ikkalasi ham eshitish ma'lumotlarni tushunish jarayonida juda zarur, chunki tinglash murakkab jarayondir. Demak, tinglash jarayonida o'quvchi bor bilimlarini va diqqatini ishga solishi kerak bo'ladi. Suhbat yoki monologda so'zlovchilar tomonidan qo'llaniladigan so'zlarning ma'nosini va ma'nodoshlarini yaxshi bilmaslik tinglovchilarning ma'lumot olish qobiliyatiga ta'sir qiladi, ayniqsa, odatda hali ham so'z boyligi cheklangan, shevalardan holi bo'lmagan til o'rganuvchilari topshiriqlarda qiyinchilikka ucharashadilar. Ular nutq jarayonida ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda jiddiy muammolarga duch kelishadi. Keyingi o'rinda, gap tuzilishini yaxshi tushunish o'quvchilarning tinglash faoliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Masalan, o'quvchilar gap bo'laklari ketma ketligi, gaplarning zamonini tanib, tinglangan og'zaki ma'lumotlarning vaqt ketma-ketligini aniqlashini osonlashtiradi va topshiriqlarni yaxshi ishlashga yordam beradi. Tinglovchilarning tinglash faoliyatidagi mahoratiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yana bir omil ularning har bir so'zning talaffuzini to'g'ri bilish qobiliyati bilan bog'liq, chunki muloqot jarayonida: so'zlar, iboralar va jummalarni talaffuz jarayonida bir-birdan ajratib bo'lmaydi. Demak, o'quvchilar tinglash faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun o'zlarining asosiy "til bilimlarini": intonatsiya, tinglash strategiyalarini, talaffuz va grammatikalarini takomillashtirib borishlari shart. Ingliz olimi Bak tinglab tushunish topshirig'ini ishlashda va tuzishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ba'zi komponentlar mavjudligini ham ta'kidlaydi. Ular: fonologiya, urg'u, prozodik xususiyatlar, nutq tezligi, to'xtamlar va nutq tuzilishi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tinglab tushunish jarayonida tinglovchilar ushbu komponentlar bilan shug'ullanadilar. Bundan tashqari, o'quvchilar dolzarb

¹ Kelly M. Active listening for the classroom. Retrived 3.2014.

² Brown S. Teaching listening. New York: Cambridge university press. 2016

muammolar, tarix, ilmiy tadqiqotlar va boshqa mavzular bilan bog'liq umumiy bilimlarga ega bo'lishlari kerak, chunki har bir muloqot jarayoni maqsadli taqdim etilgan asosiy ma'lumotlarga egadir.

Sinfda o'qituvchi tomonidan tinglab tushunish topshiriqlari taqdim etilishidan oldin ma'lum bir mavzuni bilgan yoki o'qigan o'quvchi, u boshqalarga qaraganda osonroq ma'lumot olishiga imkoni bo'ladi. Buning sababi shundaki, kimningdir asosiy, dunyoviy bilimlari tinglash vaqtida tushunish jarayoniga yaxshi ta'sir qilishi mumkin. Demak, o'quvchilar tinglash faoliyatida ularga yordam bo'lishi uchun umumiy bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari va yangilashlari kerak. Shuningdek, ular tinglash jarayonida duch keladigan muammolarni aniqlashda yordam berish uchun tinglash strategiyalarini tayyorlashlari kerak. O'quvchilar yoki o'quvchilar tinglab tushunish ko'nikmasi bilan bog'liq ba'zi tinglab tushunish topshiriqlarini bajarishda qiyinchiliklarga duch kelganlarida, ular topshiriqni bajarishda ularga yordam beradigan strategiyani qo'llashlari mumkin. Bunday holda, o'quvchilar audiodan muhim fikrlarni payqash uchun qayd qilish strategiyasini qo'llashlari mumkin. Keyin ular yozgan eslatmalardan foydalanib, barcha savollarga javob berishlari mumkin. O'quvchilar tushunish jarayonida ularga oson bo'lishi uchun pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga strategiyalarni ham qo'llashlari mumkin.³ Pastdan yuqoriga strategiyasida o'quvchilar tinglash jarayonini boshlashdan oldin audioda muhokama qilinishi mumkin bo'lgan mavzu bo'yicha o'zlarining asosiy bilimlarini faollashtirib oladilar. Qo'yilishi mumkin bo'lgan mavzu yuzasidan o'zlarida mavjud bo'lgan bilimlarni tezlikda eslab oladilar. Yoki diologlarda nima haqida suhbat borishini faraz qilib oladilar.

Yuqoridan pastga strategiyasida esa o'quvchilar tinglash jarayonini audiomatnni tinglash orqali topshiriqni ishlashni boshlashlari mumkin. Muxtasar qilib aytganda, o'quvchilar tinglash faoliyatida tinglash strategiyalarini qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Biroq, bu strategiya va natijalarga amaliy mashg'ulotlarsiz, mashq qilmasdan erishib bo'lmaydi. o'quvchilarning tinglash amaliyoti ham ularning tinglab tushunish ko'nikmasini oshirishning ta'sirli omillaridan biridir. Ular o'z mahoratlarini oshirish, ayniqsa, ma'ruzachilar tomonidan aytilgan monolog yoki diologlarni tushunishda juda ko'p amaliyotga ega bo'lishlari zarur. Tajriba sinovi o'tkazilganda, o'quvchilarning ta'kidlashicha, ma'ruzachi nutqi o'quvchilarni ko'plab chalkashliklarga olib keladi, hatto o'qituvchi audioni ikki yoki uch marta qo'ygan bo'lsada. Aslida, bu katta muammo emas, ular faqat ona tilida so'zlashuvchilarning muloqot qilish uslublarini yaxshi bilishmaydi yoki nutqda asosan shevalardan foydalanib, adabiy til me'yorlariga amal qilishmaydi, yoki sinonim so'zlar bilan bog'liq muammolari bor.

Chet elda, asosan, ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda ingliz tilini o'qitishda tinglab tushunish ko'nikmasi va uning topshiriqlari ustida samarali ishlar olib borilganini ko'rish mumkin. Ushbu jarayonlar esa uzoq tarixga ega ekanligini yaqqol ko'zga tashlanadi. Aynan shu sohaga oid dissertatsiya, monogrfiyalar, hattoki tajriba sinovlari uchun laboratoriyalar tashkil etilganligi e'tiborga loyiqdir. Bugungi kunda eng ommalashgan chet tilini bilish darajasi bo'yicha olinadigan sertifikatlarda ham tinglab tushunish ko'nikmasi asosiy o'rinni egallovchi ko'nikmalardan biri sanaladi. Ammo o'zbek tilini o'qitish jarayonida tinglab tushunish ko'nikmasi biroz nazardan chetda qolmoqda. Biz asosan, e'tiborimizni grammatika o'qitishga

³ Brown S. Teaching listening. New York: Cambridge university press. 2016

qaratib qoldik va til o'qitish jarayonimiz ham bir joyda deysinib qoldi. Bu hodisa esa o'quvchilar nutqini ravon va erkin bayon etishlaridagi katta to'siqlardan biriga aylanib qoldi. O'quvchilarda doim grammatik savodxonlik rivojlandi va nutqiy savodxonlik esa kamayib ketdi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, hatto bugungi kundagi ona tilini bilish darajasini belgilab beruvchi "milliy sertifikat"imizda ham aynan tinglab tushunish ko'nikmasiga doir topshiriqlar mavjud emas. Ammo, yangi avlod darsliklarimiz bu ko'nikmani chetlab o'tmaganligi, jahonda ta'lim sifati rivojlangan davlatlarning ona tili darsliklariga hamohangroq tarzda yaratilganligi, o'quvchini katta hayotga va erkin fikrlashga, dunyoviy bilimlarini kengaytirishga xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Ammo, topshiriqlarni ishlab chiqishda, xususan tinglab tushunish topshiriqlarini tuzishda bir xillikka va kamchiliklarga yo'l qo'yganliklarini ko'rishimiz mumkin.

Har bir mavzudan keyin shu mavzuga oid nutqiy ko'nikmalarni shakllantiruvchi 4 ta kompetensiyaga oid topshiriqlar kiritilmaganligi va aynan tinglab tushunish ko'nikmasiga doir topshiriq juda ham kamligi, topshiriqqa doir audiomatnlarning bitta tizimga solinmaganligi yaqqol sezilib turadi. Masalan, birgina 4- sinf ona tili kitobida darslik boshidan oxirigacha jami 14 ta "audiomatni tinglang" topshiriq mavjud ammo audiomatn nisbatan kam. Vaholanki kitob 26 ta mavzudan iborat. Topshiriqlar shakli esa deyarli bir xil. Bu esa kamroq amaliyot va mashqlarning yetishmasligidan darak beradi. Ingliz tili yoki boshqa o'qitilishi rivojlangan xalqaro tillarda esa topshiriqlar shakli kamida 4 yoki 6 qismdan iborat va ular turlichadir. Eng katta kamchilik esa, maktab yoki o'quv yurtlarimizda aynan barcha ko'nikmalar ustida ishlash uchun jihozlarning yetishmasligi yoki mavjud emasligidir.

Umuman, o'quvchilar va o'quvchilar tinglash faoliyatini mashq qilishlari kerak, o'quvchilar tinglash qobiliyatini oshirish jarayonida til o'rganishga va lingvistik bilimlarga va ularni o'rganishga duch keladilar. Keyin, o'quvchilar va o'qituvchilar bu bosqichda hamkorlikda ishlashlari zarur. Sinfidagi o'qitish va o'quv jarayonidagidagi o'qituvchilarning roli, shuningdek, tinglash ko'nikmasini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning muvaffaqiyatiga olib keladi. Sinfda dars o'tish va tinglab tushunish topshiriqlarini qiziqarli tarzda taqdim etishda o'qituvchilar ba'zi amaliy ishlarni amalga oshirishlari mumkin. Masalan, topshiriqlarni taqdim etish uchun sharoit bo'lmaganda o'zlari ravon va chiroyli nutqda o'ib berishlari, yoki matnni varoqqa yozib kelib "mikrofon oldida" usulidan foydalanib o'quvchilardan har darsda bittasini o'qitish orqali masadga erishish mumkin. Bu usul bilan nafaqat audiomatn topshiriqlari ustida ishlanadi balki o'quvchining o'qish savodxonligi hamda o'quvchilarning o'zgalarni tinglash ko'nikmasi ham yaxshi shakllanib boradi. Ammo, barcha til o'qituvchilari o'quvchilarga tinglash faoliyatidagi barcha qiyinchiliklarni yengish uchun yo'naltiruvchi intensiv tinglash sinf xonalarini taqdim eta olishlari kerak shundagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Bugungi rivojlanish zamonida barcha sohalar o'zining keng qamrovliligini va o'sish jarayonini namoyish etmoqda. Bunday o'zgarishlardan ilm-fan va ta'lim ham chetda qolayotgani yo'q. Sodir bo'layotgan har qanday yangilik zamirida albatta, ilm va tajribalar yotadi. Ularning jamiyatda tom ma'noda yoyilishiga esa ta'lim sohasi o'zining katta hissasini qo'shadi. Ayniqsa, til o'rganish jadal tusga kirgan bir paytda ona tilimizni o'qitishda ham turli yangilik va o'zgarishlar kirib kelmoqda. Shulardan biri yangi darsliklarimizga kiritilgan tinglab tushunish ko'nikmasi va unga doir topshiriqlardir. Til o'rganishning to'rtta ko'nikmasi orasida tinglash qobiliyatini rivojlantirish juda zarur. O'quvchilarlarda ushbu qobiliyatni to'g'ri shakllantirishga erishish uchun tilning turli tovushlari va ularning urg'ularini tushunishlari kerak. Tinglash malakasi bilan tanishish maqsadida ushbu maqola tinglashning turli jihatlarini,

masalan, tinglash turlari, bosqichlari va tinglab tushunish ko'nikmasini o'qitish va o'rganishdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Ma'lumki, muloqot nutq va tinglashni o'z ichiga oladi va ularni ajratish uchun hech qanday nuqta yo'q. Shunday qilib, tinglash samarali muloqotni yaratish uchun zarur bo'lgan asosiy kalitlardan biridir. Og'zaki muloqotda tinglashning yo'qligi muloqotning buzilishiga olib keladi, bunda ma'ruzachi osongina zerikishi, umidsizlikka tushishi yoki g'azablanishi mumkin. Tinglash asosan, oddiy jarayon sifatida qaraladi, lekin u biz o'ylaydigan darajada oddiy emas. O'zbek tilini o'qitishda dastlab ushbu ko'nikma qisman e'tibordan chetda qoldi. "Bunday muhim ko'nikma til o'rganuvchilar uchun juda zarur bo'lib, u nisbiy muammolardan qochish, shuningdek, tinglashda ularning kuchli va zaif tomonlarini tan olish va tinglashni oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berish uchun mashaqqatli mehnatni talab qiladigan ko'nikmalardan biridir",-deydi ingliz olimi Douvns. Tinglash, so'z sifatida, "biror narsani eshitishga harakat qilish; diqqat qilish yoki e'tibor berish" deb ta'riflanadi⁴. Ushbu ta'rifga asoslanib, tinglash va eshitish ikki xil jarayondir degan xulosaga kelish mumkin. Tinglash juda muhim va u eshitishdan ko'ra ko'proq harakat talab qiladi. Bu odatda passiv mahorat sifatida qaraladi, lekin aslida u faol va dinamik jarayondir.⁵ Uni dinamik qiladigan narsa shundaki, muloqotda tinglash nafaqat aytilayotgan narsani tushunish uchun, balki fikr bildirish uchun ham muhimdir. Ingliz tadqiqotchilarining tadqiqotlariga asoslanib, kattalar kun davomida ko'p vaqtlarini muloqotda bo'lishini, bu ko'rsatkich o'rtacha 70 foiz kishilar muloqotda bo'lishini va 30 foizi esa muloqotdan chetda bo'lishini ko'rsatdi. Tinglash, shaxs muloqot qilmasa, mavjud bo'ladi, bu til ko'nikmalari doirasining deyarli o'rtacha 50% ni tashkil qiladi. Binobarin, quyidagi diagrammada til ko'nikmalari solishtirilgan.⁶

Eshitish va tinglash ikki xil jarayondir. Ma'lumotlariga ko'ra, eshitish "tovush to'lqinlarini yutuvchi va ularni neytral yo'llar bo'ylab miya qismlariga o'tkazishning fiziologik jarayonini" anglatadi.⁷ Eshitish jarayoni spontandir; atrof-muhitning turli xil o'ralgan tovushlarini qabul qilish shaxsning roziligi bilan yoki uning roziligisiz sodir bo'ladi. Tinglash esa ma'lum bir tovushga e'tibor berish jarayoni bo'lib, u eshitishdan ko'ra ko'proq harakat talab qiladi. Bundan tashqari, tinglash ongni talab qiladi, ya'ni "boshqa odamni tushunish niyatida aytilayotgan so'zlarga e'tibor berish". Quyidagi jadval ikkita jarayon o'rtasidagi asosiy farqlarini ko'rsatadi.

Farqli tomoni	Eshitish	Tinglash
Farqi	Quloqlar orqali har qanday xabarni qabul qilish eshitishdir.	Quloqlar orqali qabul qilingan xabarni tushunish tinglash deyiladi.
Tinglash jarayoniga yondashuv	Eshitish tinglash jarayonining birinchi bosqichi	Jarayonning asosiy bosqichi
Funksiyasi	Eshitish funksiyasi faqat og'zaki xabarni qabul qilishdir.	Tinglash xabarni dekodlash va talqin qilishni o'z ichiga oladi.

⁴ Downs, L. (2008). *Listening skills training*. United States: ASTD Press.

⁵ Steinberg, S.(2007). *An Introduction to Communication Studies*. Cape Town,South Africa: Juta & Co.

⁶ www.skillsyouneed.com

⁷ Downs, L. (2008). *Listening skills training*. United States: ASTD Press.

Tafakkur	Eshitishda tafakkur kerak emas.	Tinglash esa insonning ongli xatti-harakatidir.
----------	---------------------------------	---

jadval. Eshitish va tinglashning farqlari

Biror kishi gapirayotganda tinglashning maqsadi tinglash turini belgilaydi. Bundan tashqari, kundalik vaziyatlar har xil tinglash qobiliyatlarini talab qiladi. Ingliz olimi Jinning ma'lumotlariga ko'ra, tinglashning to'rt turi mavjud.

Kontentni tinglash:

Bu tip faqat ma'ruzachi nima deyotganini tushunish uchun mo'ljallangan. Tinglovchi odatda sukut saqlaydi. Qisqa savollar yoki sharhlar shaklida bo'lishi mumkin, turli tushunish uchun qiyin bo'lgan bir nechta o'zaro ta'sirlardan qat'iy nazar, bu turdagi tinglashning asosiy maqsadi xabarning kerakli nuqtalarini aniqlash va ularga e'tibor qaratishdan iborat.

2. Tanqidiy tinglash:

Tanqidiy tinglovchi uchun asosiy maqsad xabarning mantiqiyligi, xabarning to'g'riligi, dalillarning to'g'riligi va so'zlovchining niyatlari kabi turli darajadagi xabarni baholashga e'tibor qaratishdir. Axborotning kamchiliklarini qabul qilish va uni bir vaqtning o'zida baholash qiyin, ammo tanqidiy tinglovchi odatda yaxshi baholashga erishish uchun og'zaki bo'lmagan noverbal vositalarga ham e'tibor beradi, xabarning asosiy nuqtalarini aniqlash va ularga munosabat bildiradi.

Empatik tinglash

Empatik tinglash, asosan, muammoni hal qilishda yordam berish uchun gapiruvchining his-tuyg'ularini tushunishga qaratilgan. Ma'ruzachi muammoni ifodalaganda, empatik tinglovchi ma'ruzachining psixologiyasini izohlashdan cheklanadi va vaziyatga mos keladigan yechimni taklif qiladi. So'zlovchi muammolariga yechim topib beradi.

Faol tinglash

Faol tinglash barcha turdagi tinglashdan ko'ra asosiysi hisoblanadi. Bu juda muhim, chunki faol tinglovchilar so'zlovchilarning gaplarini to'liq tushunishga va ularga o'z fikrlarini ifoda etish va munosabat bildirishga, ularga yordam berish uchun juda ko'p kuch sarflashadi. Ular tanqid qilishdan xoli, so'zlovchiga erkinlik yaratishga yordam beradi, bu esa so'zlovchilarga o'z fikrlarini ifoda etishni osonlashtiradi. Ayniqsa, chet tillarini o'rgatishda faol tinglash juda muhimdir. Bu o'quvchilarga o'z fikrlarini aytib berish uchun mashq qilish va erkin so'zlashga yordam beradi, chunki bu ularning o'rganish ishtiyoqini oshirishga xizmat qiladi.

Tinglash tez sodir bo'lganligi sababli, u odatda oddiy jarayon sifatida qaraladi, ammo u turli bosqichlardan o'tadigan murakkab jarayondir. Bu bosqichlar: qabul qilish, tushunish, baholash va javob berish.⁸

⁸ Saitakham, (2012). *Enhancing English Listening Skills through Websites Practicing: A Study of Thai EFL University Students*. Retrieved 6 February, 2016, from www.ipedr.com/vol47/011-ICERI2012-S00015.pdf

Ularning har birining o'z vazifasi va o'zni mavjud bo'lib, tinglash jarayonining smarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Qabul qilish: Bu tinglash jarayonining birinchi bosqichidir. Qabul qilish so'zlovchining keyingi bosqich uchun zarur bo'lgan xabarini diqqat bilan eshitishni anglatadi.

Tushunish: ushbu bosqichda shaxs oldingi bosqichda olingan so'zlar va jumalarning ma'nosini anglashga harakat qiladi. Xabarlarni tushunish usuli shaxsning avval orttirgan tajribasidan kelib chiqiladi. Tushunish jarayonida turli xil vaziyatlar yuzaga keltirilishi mumkin, shuning uchun so'zlarni alohida tushunish yetarli bo'lmaydi. Bunday holda ma'no yaratish uchun oldindan mavjud bilim va tajriba kerak bo'ladi.

Eslab qolish: uchinchi bosqich, eslash, xotira bilan bog'liq - bu oldindan mavjud bo'lgan bilimlarni esga tushirish bosqichidir. Bu harakat tinglash jarayoni boshlanishi bilan yuzaga keladi. Eslab qolish qiyin yoki imkonsiz bo'lsa, demak, tinglovchi hali tinglash jarayoniga to'laligicha tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, tinglash va eslash bir-biriga juda bog'langan. Shu sababli tinglash jarayoni boshlanmasidan oldin tinglovchi bor e'tiborini jamlab eslab qolishga tayyor bo'lishi zarur.

Baholash: bu bosqich tinglashning to'rtinchi bosqichi bo'lib, u xabarlarning ahamiyatini va qanday mavzuda ekanligini aniqlash va baholashni anglatadi. Xuddi shu xabarni baholash bir tinglovchida boshqasiga qaraganda farq qilishi mumkin. Oldingi bosqichda aytib o'tilganidek, turli xil hayotiy tajribalar va tayyorgarlik kelib chiqishi bir xil xabarni baholashning xilma-xilligiga olib keladi. O'quvchilar shuning uchun turlicha javoblar berishlari mumkin.

Javob berish: tinglash jarayonining oxirgi bosqichi javob berishdir, bu avvalgi barcha bosqichlarning natijasidir. Ushbu bosqich qayta aloqa deb ham ataladi. Tinglash natijasida shaxs nutqqa jalb qilinadi va tinglovchining har qanday harakati qayta aloqa sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, ya'ni fikr-mulohaza asosan og'zaki shaklida bo'ladi, lekin og'zaki bo'lmagan javoblar ham nutqning bir shakli, yozma shakli sifatida qaraladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tinglab tushunish ko'nikmasi bir qarashda juda oson ko'rinsada, murakkab jarayonlardan biri sanaladi. Tinglab tushunish qobiliyati nutqni shakllantirishda ham alohida ahamiyatga egadir. So'zlovchi nutqini to'liq tushunib yetish tinglovchi nutqining, so'zlovchiga nisbatan beriladigan javobning mantiqiyliqi, aniqligi va to'g'riligiga ham katta ta'sir o'tkazadi. Shu sababli ham ushbu ko'nikmaga doir topshiriqlarni ishlashdan oldin maxsus tayyorgarlik va e'tiborni jamlab olish talab etiladi. Tinglab tushunish murakkab jarayon bo'lganligi sababli chet tillarini o'rganishda ham alohida o'rin egallaydi va chet el olimlari bu masalaga katta e'tibor qaratishadi. Aynan shu ko'nikma yuzasidan ilmiy ishlar olib borib, o'rganishmoqda. O'zbek tilini o'qitishda esa tinglab tushunish ko'nikmasi biroz e'tibordan chetda qolib ketmoqda.

Polshalik pedagog Yanush Korchak: "Ona tili – bu bola uchun o'ylab topilgan qoidalar emas, nafas olayotgan havo kabi xalqining ruhi bilan tengdir", degan edi⁹. O'quvchilarga ona tilini o'rgatish quyidagi vazifalarni hal qiladi: birinchidan, uning tug'ma aqliy qobiliyatni rivojlantirish, bu so'zning in'omi deb ataladi; ikkinchidan, o'quvchilarni ona tili xazinalarini ongli egallash bilan tanishtirish; uchinchidan, bolalar bu tilning mantig'ini o'rganishlari kerak. Bu maqsad va vazifalarga birin-ketin emas, balki baravar erishi, borish lozim.

⁹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

H.Ne'matovning quyidagi fikrlari hozir ham ona tili ta'limi uchun ahamiyatli:

“Asrlar davomida insoniyat tomonidan to'plangan barcha til ilmini o'rta maktab o'quvchisiga o'rgatishning iloji va zarurati yo'q. Demak, ona tilidan eng zarur bilimlarni tanlash asosiy masalalardan biridir.

Ona tilidan bilimlarni tanlashning bosh mezonini uning foydalilik va amalda qo'llanila olish darajasidir. Biz ona tilidan foydali bilimlar deb bolalarning savodli yozish, ijodiy fikrlash, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qiladigan, uni yuksak insoniy fazilatlar ruhida ona tililash va rivojlantirishni ta'minlaydigan bilimlarni tushunamiz”.¹⁰

Ona tili, milliy so'zlar aqliy rivojlanish hamda dunyoni anglashning asosidir. O'quvchi nutqining o'z vaqtida rivojlanishiga g'amxo'rlik qilish, savodxonligiga e'tibor berish juda muhimdir. O'quvchining nutqi qanchalik boy va mantiqli bo'lsa, uning o'z fikrlarini ifodalashi shunchalik oson kechadi, olamni, borliqni anglash qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilar turli nutq vaziyatlarida tengdoshlar yoki kattalar bilan mazmunli va to'laqonli muloqotga kirisha oladi, tafakkuri ham shunchalik faol rivojlanishda bo'ladi. Bularning barcha dars mashg'ulotlarida o'quvchini o'quv topshiriqlari orqali to'g'ri yo'naltirish, to'g'ri savol berish, mazmunli va mantiqli javob berishga bog'liqdir.

O'quvchilar o'z ona tilida qanchalik yaxshi nutq so'zlay olsalar, o'z fikrlarini og'zaki va yozma shaklda shunchalik yorqinroq, chiroyli va sermazmun ifodalay oladilar. O'quvchi uyda, sinfda va ko'chada foydalanadigan ona tili orqali atrofidagi olam va inson faoliyati haqida dastlabki ma'lumotlarni oladi. Shuning uchun ham maktabning birinchi vazifasi bolalarni o'z ona tilida yaxshi gapirishga o'rgatishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umarova Sh.M. Ona tili fanini o'qitishning innovatsion texnologiyalari. O'quv qollanma. “Zuxra baraka biznes” MCHJ. Toshkent – 2024. 190 bet.
2. Umarova Sh.M. Ona tili fanini integrativ yondashuv, o'quv topshiriqlari asosida o'qitishda milliy g'uruni rivojlantirish metodikasi. Inter education & global study. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro. Ilmiy nazariy pedagogik jurnal. (ONLINE) 2024. №10 (1). 349-359-b.
3. Umarova Sh.M. Ona tili ta'lim mazmunida milliy g'ururni rivojlantirishning metodik usullarida pragmatik yondashuv nazariyasi va amaliyoti. Mug'allim ham uzluksiz bilimlendirio'. Ilmiy metodikali jurnal. №6 2024 dekabr 297-302 b.
4. Umarova Sh.M. O'quvchilarning nutqiy, lingvistik qobiliyatini milliy g'urur asosida metodik rivojlantirishda tahliliy pragmatik integratsiya. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2024/11. 798-801 b.
5. Usmanova O.V., Y. V. Risyukova 1-3-sinf uchun Ona tili darsligi. –T.:Novda edutainmet nashriyoti. 2023.
6. Risyukova Y. V., Usmanova O.V.. 1-3-sinf uchun Ona tili darsligi. –T.:Novda edutainmet nashriyoti. 2023.
7. Pirnazarova A. Ona tili fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash va unda ta'lim va ona tilining uzviyligi: ona tili fanini o'qitishda didaktik o'yinlar//Yangi O'zbekiston

¹⁰ Fuloimov A., Ne'matov X. Ona tili ta'limi mazmuni. U'qituvchilar uchun metodik k'ullanma. – T.: U'qituvchi. 1996. 9-6.

talabalari axborotnomasi 2022. 77–78b.

8. Raupova L. O‘zbek struktural tilshunosligi asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: “Innovatsiya-ziyo”, 2019-yil